

L'ADAPTATION INTERCULTURELLE DES TRADUCTÈMES DE L'OEUVRE DE LEON TOLSTOI « ALECHA GORCHOK »

CZU: 81`25:821.161.1-3=03

DOI: 10.5281/zenodo.6519764

Galina OVCHINNIKOVA

Université d'Etat pour la région de Moscou,

Académie internationale de droit à Toula

ORCID: 0000-0001-9106-076X

L'idée de cet article est d'envisager la traduction comme une adaptaton interculturelle, adapter le texte de la langue–culture lors de l'activité créatrice du traducteur / des traducteurs. L'adaptation interculturelle est une sorte de négociation entre deux cultures sans oublier deux langues. En s'appuyant sur les recherches de l'Ecole linguistique de Prague et sur la théorie de potentialité linguistique et caractérologiques de V. Mathésius, on entrperend l'analyse contrastive du texte de Léon Tolstoï «Alecha Gorchok» et une capsule interculturelle des traductèmes potentiels et actualisés. L'étude comparative de l'intertextualité permet d'argumenter la réalisation du traductème du titre le plus adéquat.

Mots-clés: *traduction, capsule interculturelle, traductème, adaptation interculturelle, texte de Léon Tolstoï «Alecha Gorchok».*

THE INTERCULTURAL ADAPTATION OF THE TRANSLATORS OF LEON TOLSTOY'S WORK "ALECHA GORCHOK"

The idea of this article is to consider translation as an intercultural adaptaton, adapting the text of the language–culture during the creative activity of the translator / translators. Intercultural adaptation is a kind of negotiation between two cultures without forgetting two languages. Based on the research of the Prague Linguistic School and on the theory of linguistic and characterological potentiality of V. Mathesius, we enter the contrastive analysis of Leo Tolstoy's text "Alecha Gorchok" and an intercultural capsule of potential and updated translatem. The comparative study of intertextuality makes it possible to argue the realization of the translation of the most adequate title.

Keywords: *translation, intercultural capsule, translatem, intercultural adaptation , Leo Tolstoy's text "Alecha Gorchok".*

La traduction représente une interaction interculturelle entre l'auteur, le traducteur et le récepteur. Ce processus créateur a pour objectif de faire une conversion d'une langue à une autre avec le minimum de pertes pour être étroitement lié à l'original. Certains chercheurs croient que la traduction c'est une science linguistique d'une part, car le traducteur doit avoir des connaissances approfondies de la langue-cible et de la langue-source (lexique, syntaxe, stylistique, pragmatique).

Le traducteur doit posséder aussi des connaissances sur la typologie des langues qui participent à la traduction, sur les des différences entre les langues et des facteurs qui influent sur ces différences. D'autre part, les recherches scientifiques se basent sur l'ensemble des procédés méthodologiques qui forment la technique de la traduction, autrement dit, l'aptitude à appliquer ces procédés.

Selon Ferdinand de Saussure, la langue est un ensemble de signes à deux faces: le signifiant et le signifié. Tout signe sert à désigner un objet réel ou pensé qui constitue son réfèrent. Le but du traducteur est de décortiquer les rapports entre le chronotope et le topos, vus par l'auteur que le traducteur doit comprendre et faire passer au récepteur.

En ce qui concerne la traduction, étudiée dans le volet de l'art, c'est la capacité de créer de nouvelles équivalences précises et de faire le meilleur choix parmi les procédés établis par la science.

La science et l'art se retrouvent dans tous les types de traduction, surtout dans les traductions littéraires, où l'adaptation interculturelle dans le processus traductologique joue un rôle important.

J.-R. Ladmiral attire l'attention des traductologues au fait que traduisant une langue, on traduit une culture, mais plus précisément il ne s'agit pas de la traduction de langue, de culture, de langue-culture, mais il s'agit de la traduction des textes [1, p. 75].

1. En nous basant sur la méthodologie des recherches de l'École linguistique de Prague, nous nous adressons à l'étude des questions de potentialité linguistique. L'idée d'étudier la potentialité de la langue comme système holistique a été avancée en 1821 par V. von Humboldt [2, p. 329], V. Mathesius a introduit le terme "la potentialité" en 1911 dans l'article « Sur la potentialité des phénomènes linguistiques » «comme» oscillation statique, c'est-à-dire instabilité à une époque donnée, par opposition à la variabilité dynamique qui se manifeste dans la séquence temporelle" [3, p. 42]. Il convient de noter que V. Mathesius voit la langue en mouvement, de sorte que la statique de la langue est un concept relatif.

La potentialité n'est pas un indicateur du système linguistique qui s'actualise différemment dans les sous-systèmes linguistiques. À la lumière de la théorie de la potentialité de V. Mathesius, il est évident que le texte traduit de la langue-cible reflète les phénomènes potentiels au cours de l'activité de traduction. L'approche de la potentialité linguistique dans la traduction, basée sur les recherches de V. Mathesius dans le domaine de la caractérologie, n'est pas moins intéressante.

Le terme «la caractérologie linguistique», utilisé pour la première fois par V. Mathesius en 1982, [4, p.62], et qui a ouvert de nouveaux horizons à l'étude contrastive des textes de la langue source et des textes de la langue-cible. Selon le chercheur, cette méthode contribue à l'identification des caractéristiques fondamentales des langues à comparer. Comme le montre la pratique expérimentale de la recherche, même l'utilisation d'un nombre limité de langues donne des résultats argumentés pour mettre en évidence les caractéristiques essentielles des systèmes linguistiques étudiés, où la potentialité occupe une niche particulière dignement lui accordée. L'analyse comparative est à la base de l'approche systémique de la créativité du traducteur lors du choix des traductèmes (équivalents des culturèmes linguistiques).

En utilisant une base méthodologique des recherches récentes en traductologie et un corpus des culturèmes linguistiques dans l'œuvre de L. N. Tolstoï «Alecha le Pot» et leurs équivalents dans la traduction française, réalisée par G. d'Ostoya et G. Masson en 1934, sous le titre «Une âme simple».

Aristote a noté une relation étroite entre l'actuel et le potentiel, donnant l'exemple d'une graine qui contient des capacités naturelles pour devenir un arbuste, un arbre, une fleur, etc., c'est-à-dire que les capacités peuvent être réalisées et que le potentiel sera actualisé.

2. La comparaison du texte de la nouvelle de Léon Tolstoï et de la version traduite suggère la réalisation d'un certain nombre de traductions potentielles du titre en français qui parlent avec éloquence de la créativité linguistique et interculturelle des traducteurs.

Ces variantes de traduction forment une capsule interculturelle de traductèmes français:

1) "Aliocha" (un emprunt tout court, car Léon Tolstoï n'appelle jamais son personnage principal dans les digressions du texte par son surnom d'enfant);

2) «Aliocha Gorchok»(un emprunt littéral des noms propres qui sont des culturèmes linguistiques du titre russe);

3) «Aliocha-le-Pot» (une application de la méthode de calque, qui a été utilisée par le traducteur K. Brown dans le texte traduit édité en anglais «Alyosha The Pot»);

4) «Alexis le Pot» (une domestication du prénom russe et du surnom russe dans la traduction française)

Après avoir étudié une traduction française de l'oeuvre de Léon Tolstoï, publiée en 1934 à Paris, rééditée en 2005 et en 2011 à Barcelone, les traducteurs G. d' Ostoya et G. Masson proposent un cinquième traductème «Une âme simple».

Cette variante créatrice est due à des facteurs extralinguistiques. L'analyse génétique des journaux intimes de Léon Tolstoï au moment du travail sur la nouvelle «Алеша Горшок» permet d'établir la formation de nouveaux regards de Léon Tolstoï sur la religion, la moralité et l'esthétique. Il en suit sa théorie de non-violence, le souhait de vivre dans une humilité douce, de penser plus à la beauté et à la bonté de l'âme. La nouvelle ne contient qu'une dizaine de pages qui représente la vie d'Aliocha, dont le prototype, selon la belle-sœur de l'écrivain Tatiana Andréevna Kouzminskaïa, était un apprenti du cuisinier de Yasnaïa Poliana et le gardien Alecha Gorchok. Il n'était pas beau, on le prenait pour un fada, mais il était calme, responsable, obéissant, et il accomplissait sans relâche tout ce qu'on lui avait ordonné [5, p.183].

Léon Tolstoï donne le portrait physique d' Alecha:

... *худощавый, лопоухий, уши торчали, как крылья, ...нос как кобель на бугре* [6, p.196].

... *un garçon maigre, aux oreilles, dressées comme des ailes, au nez immense ressemble au chien sur un tas de sable* [7, p.36].

Pour le culturème linguistique russe *лопоухий* qui signifie *les oreilles comme des feuilles* les traducteurs créent un traductème qui rend une image plus proche en français *dressées comme des ailes* et son portrait moral:

Точно был безответным, на все дела его посылали, и все он делал охотно, скоро, без остановка переходя от одного дела к другому. [6, p.198].

Il ne répondait jamais aux réprimandes, il faisait tout ce qu'on voulait, passant sans arrêt d'une tâche à l'autre [7, p.38].

Le culturème linguistique russe *безответный* a comme traductème *il ne répondait jamais aux réprimandes* ce qui ne couvre qu'une partie de la définition du culturème linguistique russe. Ce dernier contient les sèmes différentiels suivants: qui accomplit tout le travail sans y jamais renoncer, qui consentit silencieusement à toutes les commandes.

Ce personnage traduit les idées de non-violence de Léon Tolstoï que toute la personne doit travailler, être aimable, avoir un coeur d'or, ne penser qu'à un autre, ne servir qu'un autre.

Ce contexte permet aux traducteurs de donner un traductème «Une âme simple» du culturème russe «Алеша Горшок».

3. La traduction du titre «Une âme simple» est due précisément à la vision de l'auteur et traducteur de la belle âme d'Aliocha, qui ressemble extérieurement à Ivan-fada d'un conte populaire russe, simple d'esprit, apparemment stupide, mais intelligent.

Toutefois, nous proposons deux autres traductèmes «Aliocha le Pot» et «Alexis le Pot», car le surnom d'Aliocha dans le texte de L. N. Tolstoï est «le pot»

«Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконнице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали его дразнить «Горшком» [6, p.196]

On l'avait surnommé «le pot», parce qu'envoyé un jour pour porter du lait à la femme du diacre. Sa mère l'avait battu et, depuis, les gamins l'appelèrent «le pot» [7, p. 36].

Le pot est associé aux archétypes plus profonds. L'analyse sémique et culturologique de ce récipient met en évidence ses sèmes anthropomorphiques, car la dénomination de ses éléments coïncident avec les noms du corps humain (*горлышко* – gorge, *ручка* – poignée, *носик* – bec verseur). Le Saint Esprit, nommé *Горшечник* (le Potier) prépare *des pots* pour y mettre sa sagesse. Le récipient pour le Saint-Esprit a été transformé par le peuple en un «pot». Aliocha était un Pot choisi par un Potier, car il avait un don rarissime de mettre son esprit dans son cœur.

Il en suit que le traductème «Aliocha le Pot » c'est un titre qui peut être considéré comme le plus proche parmi les traductèmes créés par les traducteurs.

Il est à ajouter une nuance, liée à l'actualisation du traductème «Alexis le Pot». La domestication du prénom russe *Алѣша*, employé en russe dans la vie quotidienne est approuvée par le facteur extralinguistique dont l'intertextualité fait revoir certaines légendes.

La légende de Saint Alexis de Rome qui remonte au 5^e siècle caractérise Alexis comme «l'Homme de Dieu», aristocrate, devenu mendiant qui opte pour le dénuement total, en renonçant à ses biens terrestres et même à son identité. La philosophie de non-violence de Léon Tolstoï était proche de cette légende, c'est pourquoi le traductème *Alexis le Pot* complète une capsule interculturelle des traductèmes français et peut être considéré comme le plus adéquat.

Une telle analyse comparative a été réalisée sur l'exemple des contes de L.N. Tolstoï «Après le bal» et son texte traduit en français «Ainsi meurt l'amour», ainsi que sur l'exemple de la nouvelle «Le matin du propriétaire foncier» et la traduction en français «Le réveil du jeune tsar» («le Réveil du jeune tsarévitch»).

Pour conclure on peut constater que les résultats de l'analyse faite prouvent que la traduction est une adaptation interculturelle qui réunit dans sa capsule interculturelle de traductèmes deux langues-cultures et représente le résultat de l'activité créatrice du traducteur / des traducteurs. En s'appuyant sur les recherches de l'École linguistique de Prague et sur la théorie de potentialité linguistique et caractérologiques de V. Mathésius et sur la théorie de l'intertextualité on propose le traductème le plus adéquat pour le titre du texte à retraduire de Léon Tolstoï «Alexis le Pot». Ce choix s'explique par l'influence des facteurs extralinguistiques et intralinguistiques et le procédé de la domestication des culturèmes linguistiques du texte source dans le texte-cible.

L'analyse contrastive des culturèmes et des traductèmes d'autres nouvelles de Léon Tolstoï, traduites en français, permet de parler des tendances systémiques de l'actualisation des traductèmes potentiels, créés par les traducteurs.

Références bibliographiques:

1. LADMIRAL, J.- R., LIPIANSKI, E. M. *La communication interculturelle*. P., 1995. 330p.
2. HUMBOLDT, W. von. *Ouvrages choisis sur la linguistique*. M., 1984. 350 p.
3. MATHESIUS, V. *Sur la potentialité des phénomènes linguistiques*. In *Cercle Linguistique de Prague*. Moscou.: Le Progrès, 1967, p. 42 –69.
4. MATHESIUS, V. *Sur jazykove spravnosti*. In *Mathesius V. Jazyk, kultura a slovesnost*. Praha, 1982, s. 60–64.
5. KOUZMINSKAIA, T.A. *Moya zizn doma i v Yasnoi Polyane*. M., 1986. 560 s.
6. TOLSTOÏ, L. N. *Alecha Gorchok*. In 22T. M., 1928 T. 14, p. 196–200.
7. TOLSTOÏ, L. *Une âme simple*. In *Le réveillon du jeune tsar et autres contes*. P.: Gallimard, 1934, p. 35–45.